

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGI VA UNING MEHNAT RESURSLARIDAGI ULUSHI.

Yusupov Abbosxon Aliyevich

abboskhony90@gmail.com

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

Mo‘minova Kanizaxon Yo‘ldashali qizi

esonaliyevakaniza@gmail.com

Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

Rustamov Muhammadazizxon Ulug‘bek o‘g‘li

rustamovmuhammadazizxon@gmail.com

Qo‘qon Universiteti talabasi.

Mashrabov Muhammad YusufMuxsinjon o‘g‘li

mashrabovmuhammadyusuf557@gmail.com

Qo‘qon Universiteti talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida va mamlakat iqtisodiyotda aholi banligi va mehnat resurslaridagi ulushini aholi bandligi to‘risdagi tahlil bayon qilingan hamda u mualliflar xulosasi orqali yakunlangan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, aholi bandligi, mehnat resurslari, ijtimoiy-iqtisodiy, aholi.

Annotation: This article covers the analysis of population employment and the share of labor resources in the economy of the Republic of Uzbekistan and the country's economy, and concludes with the authors' conclusion.

Key words: economy, population employment, labor resources, socio-economic, population.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу доли занятости населения и трудовых ресурсов в экономике Республики Узбекистан и экономике страны и завершается авторским выводом

Ключевые слова:экономика, занятость, трудовые ресурсы, социально-экономические, население.

Bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyot va inson salohiyatini rivojlantirishda aholini ish bilan banligi muhim omil hisoblanadi. Aholini ish bilan bandligini ta'minlash uning takror ishlab chiqarilishi uchun zarur shartdir. Chunki kishilarning turmush darajasi, iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari uchun kadrlar tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasin oshirish, ishga joylashtirish, ishsizlarni moddiy va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun qilinadigan sarflar aholini ish bilan ta'minlanishiga bog'liqdir. Shuning uchun aholini ish bilan bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy jihatlarini tadqiq etish bugungi kundagi ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida alohida ahamiyatga egadir. Shuningdek, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida "aholi bandligini oshirish maqsadida aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar sonini va daromadlar bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish" asosiy vazifa sifatida belgilangan. Aholi bandligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantirish hamda aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 2020-yil, 28-aprelda "Aholi bandligi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilingan. Bu qarorda asosiy tushunchalarni o'z ichiga olgan bularda namuna tariqasida: aholining ijtimoiy ehtiyoj toifalari, band bo'lmagan aholi (band bo'lmagan shaxslar), "Bandlik xizmati" axborot tizimi, bo'sh (vakant) ish o'rinlari milliy bazasi, ishsizlik, ishsizlik nafaqasi, ish o'rinlarini zaxiraga qo'yish, ish o'rinlarini tashkil etishga doir davlat buyurtmasi, ish o'rinlarining eng kam soni, ish qidirayotgan shaxs, kasbiy malaka va bilimlarni rivojlantirish milliy tizimi, kasbiy standart, malaka, malakani baholash, maqbul keladigan ish, mehnat organlari, mehnat resurslari, mehnat resurslari balansi,

pensiyaoldi yoshi, haq to'lanadigan jamoat ishlari, "Yagona milliy mehnat tizimi" idoralararo dasturiy-apparat kompleksi shularni ichiga oladi.

Mehnat resurslarining shakllanish manbalari to'g'risida so'z yuritadigan bo'lsak, birinchi navbatda mintaqalarning demografik imkoniyatini inobatga olish kerak. Chunki, mintaqadagi demografik o'sish mehnat bozoriga 15-16 yildan keyin ta'sir etadi, ya'ni ayni davrda tug'ilgan insonlar shuncha davr o'tib mehnatga salohiyatli insonlar safiga kiradi. Hududning demografik sig'imi o'zgaruvchan xususiyatga egadir. Chunki, hududi katta, aholi soni esa, kam bo'lgan hududlarning demografik sig'imi ba'zan past, aksincha, kichkina hududlar iqtisodiy rivojlanish xususiyatiga ko'ra bir necha barobarga ko'p aholini boqa olishi, sig'dirishi mumkin. Odatda, hududning demografik sig'imini aniqlashda kunlik hayot uchun eng muhim bo'lgan omillar tahliliga asoslanadi. Masalan, bularga aholini uy-joy bilan ta'minlash, sanoat korxonalarini qurish uchun qulay bo'lgan yer maydonlarining mavjudligi, elektr energiyasi, suv resurslari, rekreatsiya resurslari, oziq-ovqat zahirasi tashkil etish va boshqalar kiradi.

Taxlillar shuni ko'rsatadiki, bandlik masalasini yechishda kompleks tarzda yondashish, ya'ni bandlik dasturidan kelib chiqib viloyat va tumanlararo yondashish maqsadga muvofiqdir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy, iqtisodiy va investitsion siyosati mamlakatda qator loyihalarni amalga oshirilishiga hamda yangi ishlab chiqarish korxonalarini barpo etilishiga zamin yaratmoqda. Bu o'z navbatida kelajakda mehnat resurslariga bo'lgan, ayniqsa malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj hududiy jihatlarini tadqiq etishni taqozo etadi. (1-jadval)

Regions / Indicators	Republic of Uzbekistan	Republic of Karakalpakstan	Andijan	Bukhara	Jizzakh	Kashkadarya	Navoi	Namangan	Samarkand	Surkhandarya	Syrdarya	Tashkent	Fergana	Khorezm	Tashkent city
2000	69,4	60,6	70,9	75,8	60,2	67,7	75,3	60,8	68,2	67,7	73,7	70,2	72,5	65,5	78,7
2001	68,4	59,5	70,2	74,7	58,8	66	75,3	59,9	66,8	65,9	72,4	69,2	71,7	64,2	79,2
2002	67,7	68,6	69,6	74,0	58,0	64,5	75,8	59,1	65,9	64,6	71,4	68,7	71,1	63,3	80,1
2003	67,5	58,1	69,3	73,8	57,6	63,6	76,8	58,8	65,3	63,7	71	68,7	70,8	62,7	81,5
2004	67,7	58,2	69,6	74,1	57,8	63,1	77,6	58,5	65,3	63,3	71,2	69,1	70,9	62,6	83,4
2005	67,7	58,3	69,8	74,3	58,1	62,7	78,0	58,4	65,3	62,9	71,2	69,6	71,1	62,7	84,1
2006	67,7	58,3	70,0	74,5	58,1	62,6	77,9	58,4	65,3	62,7	71,3	69,9	71,3	62,8	83,5
2007	67,6	58,0	70,0	74,6	57,9	62,4	77,6	58,2	65,2	62,5	71,5	70,1	71,3	62,8	83,0
2008	67,6	57,8	70,1	75,0	57,8	62,3	77,2	58,3	65,2	62,6	71,7	70,6	71,4	63,0	82,8
2009	67,6	57,7	70,2	75,4	57,7	62,3	76,4	58,4	65,4	63,0	71,7	71,1	71	63,1	82,4
2010	66,9	57,3	69,3	74,5	56,8	61,7	75,3	57,4	64,7	62,5	72,0	71,5	69,4	63,2	81,6
2011	66,2	57,0	68,6	73,5	56	61,1	74,6	56,6	64,0	62,2	72,1	71,8	67,9	63,3	80,7
2012	66,6	57,4	69	74,1	56	61,2	74,7	57,2	64,7	62,3	72,2	72,9	68	63,9	80,7
2013	67,1	57,7	69,9	74,4	56,5	61,8	74,1	58,1	65,4	62,7	72,5	74	68,3	64,3	80,7
2014	67,7	57,9	70,8	74,0	57,3	62,5	73,6	59,3	66,5	63,4	72,9	75,1	68,8	65,0	80,9
2015	68,2	58,1	71,5	73,4	58,1	63,3	73,2	60,5	67,6	64,3	72,2	75,3	69,1	65,6	81,1
2016	68,7	58,1	72,3	72,9	59,1	64,3	72,8	61,9	68,7	65,4	71,7	75,4	69,6	66,3	81,0
2017	69,2	58,3	73,0	72,5	60	65,4	72,4	63,4	69,7	66,6	71,1	75,2	69,9	66,9	80,8
2018	67,4	62,9	69,6	70,7	61,6	64,8	69,2	63,8	66,3	65,2	70,5	71,4	66	64,6	77,5
2019	68,1	62,9	70,1	69,3	67,1	63,9	69,5	66,4	65,3	67,0	68,9	71,4	67,5	61,1	80,1
2020	66,0	62,0	66,5	68,3	66,2	60,9	66,8	65,0	63,2	63,9	64,8	68,2	65,1	63,7	81,7

Yuqoridagi jadvalga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasini viloyatlari hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi aholi bandligini foizlarda yoritib shu bilan birga tahlil etish ko‘rsatib o‘tilgan. 2000 yilda atiga taqriban 69 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2011 yilgacha faqatgina keskin pasayishni boshdan kechirdi hamda taqriban 66 foizni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2012 va 2017 yillar orasida taqriban 67 foizdan to 69 foizgacha keskin ravishda o‘shish kuzatildi va 2018 yilda 2 foizga keskin pasaydi. 2019 yilda 68 foizga ko‘tarildi lekin shu yilda boshlangan Covid 2019 pandemiyasi, albatta, aholi bandligi sohalariga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qolmadi. Ushbu jadvaldan Covid 2019 pandemiyasi ham iqtisodiyotning bu tarmoqlariga juda katta sezilarli darajadagi salbiy ta‘sir ko‘rsatganligini kuzatishimiz mumkin. 2020 yilda o‘tgan yildagi ko‘rsatkichga ko‘ra 2 foiz pasaygani kuzatildi. Jadvalda ko‘rsatib o‘tilgan manbalar bu diagrammada ko‘rishimiz mumkin.

Mehnat resurslarining asosiy faoliyatlaridan biri bu-savdodir. Viloyat savdo munosabatlarini qo‘shni mamlakatlar va MDH mamlakatlari, Yevropa Ittifoqi, Korea, Pokiston va kabi davlatlar bilan rivojlanib bormoqda. Savdoning asosini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, yengil va oziq-ovqat mahsulotlari tashkil etadi.

MDH davlatlari orasida Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston davlatlari, tashqi savdo aylanmasida asosiy xamkorlar hisoblanib, ularning jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 43,8 % ni tashkil qiladi, boshqa davlatlar orasida Xitoy, Turkiya, Koreya Respublikasi, Polsha, Afganistan, Pokiston, Germaniya va boshqa davlatlari hisoblanadi. Ularning ulushi 44,5 % ni tashkil qiladi. 2020-yilning yanvar-dekabr oylarida mamlakat tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 32,6 foizni tashkil etib, 2019 yilning mos davriga nisbatan ulushi 2 foizga kamaygan.

Mos ravishda 2018 yilda respublika tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlari ulushi 36,3 foizni, 2019 yilda 34,6 foizni tashkil qilgan. Oxirgi yillarda MDH davlatlari bilan tashqi savdo aylanmasining pasayishi davom etmoqda. O‘tgan yil davomida MDH davlatlari bilan umumiy savdo aylanmasi 11,83 milliard AQSh

dollarini tashkil qilib, shundan eksport – 4,09 milliard AQSh dollar, import hajmi esa – 7,73 milliard AQSh dollar qayd etilgan. Passiv tashqi savdo aylanmasi – 3,64 milliard AQSh dollarini tashkil etgan.

MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasining eng yuqori hajmlari Rossiya (47,7 foiz), Qozog‘iston (25,5 foiz), Qirg‘iziston (7,6 foiz), Turkmaniston (4,5 foiz) va Tojikiston (4,2 foiz) davlatlari bilan qayd etilgan. O‘z navbatida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi (YeOII) davlatlari bilan umumiy tashqi savdo aylanmasi 9,82 milliard AQSh dollar (*jami tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 27,1 foiz*), shundan eksport hajmi 3,17 milliard AQSh dollar (*jami eksportdagi ulushi 21 foiz*), import hajmi 6,65 milliard AQSh dollar (*jami importdagi ulushi 31,4 foiz*) ekanligi qayd etilgan. Passiv tashqi savdo aylanmasi 3,48 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Ma'lumot uchun, 2020 yil 11 dekabrda O‘zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomini olgan.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, O‘zbekiston Respublikasida olib borilgan tahlillarga ko‘ra mehnat resurslari hududning geografik o‘rni va

iqtisodiyotiga bog‘liq holda notekis taqsimlangan. Aholining tez sur‘atlar bilan o‘sib borayotgani kuzatilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini viloyatlari bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishda hududning statistik ma‘lumotlari eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Olingan ma‘lumotlar aholining bandlik darajasini aniqlashga imkon beradi.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan ma‘lumotlar o‘rnida shuni aytish joyizki, O‘zbekiston Respublikasida aholi bandligi katta rol o‘ynashi e‘tiborga molikdir shu jumladan rivojlantirish asnosi uchun andoza sifatida qarash mumkin hatto, tashqi iqtisodiy faoliyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ularning erkin faoliyat yuritishi va bandlik munosabatlarining muvofiqlashtirilganligi mamlakatda bunday faoliyatni amalga oshirish istagini yaratilishiga, turli hil yangi sohalarni kashf etishlarga olib keladi.

Foydalanilgan adabyotlar

1. 2020 yil, 28 aprelda “Aholi bandligi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi qonuni O‘RQ-642-sonli qarori.
2. Yusupov Abbosxon, & Toshxodjayev Abduqodir. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. E Conference Zone, 193–194. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/468>
3. Shermatova Zilola Qahhorjon qizi “FARG‘ONA VILOYATI MEHNAT RESURSLARI SHAKLANISHINING HUDUDIY JIHLARI” <https://cyberleninka.ru/article/n/farg-ona-viloyati-mehnat-resurslari-shaklanishining-hududiy-jihatlari>
4. Mashrabov Muhammad Yusuf & Rustamov Muhammadazizxon “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI” <https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/107>

5. Risolatxon Axatjonovna Qodirova, Ogulhan Ergashovna Axunova va Nodira Xamrakulovna Olimova “AHOLI BANDLIGINI TA’MINLASH MODELLARI VA UNDAN O‘ZBEKISTON SHAROITIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI”<https://cyberleninka.ru/article/n/aholi-bandligini-ta-minlash-modellari-va-undan-o-zbekiston-sharoitida-foydalanish-imkoniyatlari>
6. [O‘RQ-642-сон 20.10.2020. Aholibandligito‘g‘risida \(lex.uz\)](#)
7. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>